

Análisis de Datos Cualitativos Orientado por Objetivos: Una estrategia propedéutica

Goal-Oriented Qualitative Data Analysis: A Propaedeutic Strategy

Resumen

El análisis cualitativo es esencial en la investigación social. Sin embargo, el desconocimiento de las prácticas de análisis provoca dificultades que afectan la rigurosidad y credibilidad de los estudios. En este artículo proponemos una forma de análisis de datos orientado por objetivos (AOO), dirigido a guiar a investigadores noveles en el proceso analítico cualitativo. Comenzamos definiendo los materiales cualitativos y cuatro tipos de análisis a los que se pueden someter. Clasificamos los tipos de análisis según su interés por la experiencia, el conocimiento compartido, los procesos sociales o las prácticas discursivas. Proponemos el AOO como una estrategia de análisis de experiencias y conocimientos compartidos que se puede aplicar tanto inductiva como deductivamente. Presentamos sus momentos, prácticas y apoyos analíticos de manera secuencial y clara, pero resaltando su recursividad y la necesidad de una actitud flexible. Finalmente, indicamos las ventajas y desventajas del AOO.

Palabras clave. Investigación social, Análisis cualitativo, Análisis de datos, Objetivos de investigación.

Abstract

Qualitative analysis is essential in social research. However, a lack of knowledge about analytical practices causes difficulties that affect the rigor and credibility of studies. In this article we propose a form of goal-oriented data analysis (GOA) aimed at guiding novice researchers through the qualitative analytical process. We begin by defining qualitative

materials and the four types of analysis to which they can be subjected. We classify the types of analysis according to their interest in experiences, shared knowledge, social processes, or discursive practices. We propose the GOA as a strategy for the analysis of shared experience and knowledge that can be applied both inductively and deductively. We present its moments, practices, and analytical supports sequentially and clearly, but highlighting its recursivity and the need for a flexible attitude. Finally, we indicate the advantages and disadvantages of AOO.

Keywords: Data analysis, Qualitative analysis, Research goals, Research work.

1. Introducción

El análisis cualitativo es una actividad clave en la investigación social. Implica la producción de nuevas comprensiones a partir de materiales empíricos que han sido desglosados e interpretados para integrarlos en órdenes de sentido que responden a preguntas de investigación y dialogan con la bibliografía (Mayan, 2023). Este proceso es la continuación reflexiva del sentido común (Cardano, 2020); pero desafía a quienes nos dedicamos a la investigación, especialmente durante las primeras etapas de formación. Tal cosa ocurre frecuentemente porque desconocemos las prácticas de análisis disponibles y no contamos con guías claras para familiarizarnos con ellas. Las instrucciones que recibimos suelen ser vagas, generales o excesivamente complejas. En consecuencia, nos desbordan los datos, enfrentamos dificultades para identificar patrones, interpretamos el material de manera idiosincrática, o confiamos en que emplear un software garantizará un buen análisis. Estas dificultades minan la rigurosidad de nuestros estudios y su credibilidad.

Llevar a cabo un buen análisis de datos es crucial para asegurar resultados que aporten conocimientos valiosos a la academia y la sociedad. En el presente trabajo

proponemos una estrategia de análisis orientada por los objetivos (en adelante, AOO) que puede ayudar a los/as investigadores/as n6veles a desarrollar competencias analíticas b6sicas, mientras responden a los retos de la investigaci6n social en entornos acad6micos que exigen diseños estructurados, con objetivos precisos.

El AOO parte del principio de que los objetivos de investigaci6n no son meros requisitos formales, sino guías esenciales para un análisis estructurado y coherente de los datos. Sostenemos que la investigaci6n cualitativa debe ser diseñada y ejecutada con rigor, asegurando la correspondencia entre la pregunta de investigaci6n, los objetivos, el diseño metodol6gico y los resultados obtenidos. Esta exigencia es una condici6n fundamental del quehacer investigativo serio. AsÍ pues, entendemos que todo procedimiento investigativo —incluido el análisis de datos— debe orientarse explícitamente por los objetivos. ¿Por qué, entonces, proponer una herramienta como el AOO?

Como formadores en investigaci6n, hemos observado con frecuencia que los objetivos formulados al inicio del proceso pierden relevancia una vez aprobado el protocolo, especialmente entre quienes se encuentran en sus primeras etapas de formaci6n. Es com6n que, al enfrentarse al análisis, los/as investigadores/as n6veles se sientan abrumados por los datos y se alejen de las preguntas y prop6sitos que dieron origen al estudio. En consecuencia, sus resultados tienden a reflejar intuiciones, preconcepciones o lugares comunes que no han sido ni identificados ni problematizados en el diseño inicial. Proponer, entonces, un enfoque explícitamente orientado por objetivos ayuda a reforzar el hilo conductor del estudio, a evitar disociaciones entre etapas y a contribuir a una formaci6n investigativa m6s s6lida.

Debido a que entendemos el AOO como una estrategia proped6utica, primero exploramos la naturaleza de los materiales que pueden ser analizados cualitativamente y

exponemos las estrategias analíticas más habituales. Después, llamamos la atención sobre el tipo de razonamiento que despliega el AOO, y presentamos cuatro momentos a través de los cuales es posible transformar el material cualitativo en órdenes de sentido que responden a los objetivos de investigación. Finalizamos con algunas conclusiones, limitaciones y recomendaciones para el uso del AOO.

2. El Material Cualitativo

Los datos cualitativos son piezas de información extraídas de materiales empíricos que capturan la riqueza y complejidad de la experiencia, el conocimiento o las actividades y prácticas humanas a través de formas descriptivas, lingüísticas o visuales, más que numéricas. A diferencia de los datos cuantitativos, que cuantifican y miden variables, los datos cualitativos permiten acceder a los sentidos idiosincráticos y particulares de distintos fenómenos psicológicos, sociales y culturales. Su producción o recolección requiere procesos iterativos en los que ajustamos nuestro enfoque a medida que emerge nueva información (Cardano, 2020). Esto es clave para adaptarnos a cada contexto y para generar un conocimiento profundo y matizado del tema de estudio (Gordo-López & Serrano, 2008).

Cualquier producto humano puede ser fuente de datos cualitativos (Gibbs, 2012). Sin embargo, conviene distinguir entre los materiales generados con propósitos de investigación de los que son producidos naturalmente (Cardano, 2020). El primer tipo resulta de las estrategias desplegadas durante un estudio, generalmente por solicitud nuestra y tras procesos de negociación con los/as participantes (Charmaz, 1996). Algunas de las estrategias de investigación cualitativa más conocidas (como las entrevistas y los grupos focales) producen materiales de este tipo. El segundo tipo de material preexiste a nuestras investigaciones (Cardano, 2020). Son generados por personas o grupos espontáneamente, durante sus actividades cotidianas, pero son susceptibles de ser recolectados para nuestros

estudios. Esto ocurre con las cartas, informes, actas, artículos de prensa, fotografías y videos que las personas o grupos crean para cumplir propósitos personales, educativos, artísticos, o mediáticos.

Al considerar esta clasificación de los materiales cualitativos, podemos afirmar que algunos estudios se esmeran en producir (o co-producir) la información requerida para contestar a la pregunta de investigación. En cierta forma, esto quiere decir que, antes de implementar el estudio, el material empírico necesario no existe. Sería complicado hablar en este sentido de “datos” cualitativos propiamente; pues en este caso los materiales no vienen dados, sino que hay que construirlos. Son más bien, “logros” (Latour, 1999). Ahora bien, en otros estudios, el material cualitativo preexiste al proyecto de investigación (a veces, refundido en medio de otros materiales). En este caso podría ser adecuado decir que hay datos cualitativos, y que estos son recogidos. Sin embargo, no hay que olvidar que, para que dichos materiales naturalistas puedan ser empleados en investigación, deben someterse a ciertas transformaciones; por ejemplo, hay que ordenarlos, marcarlos, registrarlos en bases de datos, etc.

La selección del material cualitativo a producir o recoger para una investigación depende del objetivo que persigamos (Flick, 2007). Así, ninguno de ellos es intrínsecamente mejor que el otro: cada uno tiene sus fortalezas y limitaciones. Los materiales generados para la investigación ofrecen la ventaja de ser más controlados y alineados con los objetivos del estudio, mientras que los materiales naturalistas brindan una visión más auténtica y no mediada de los fenómenos. Al final, lo importante es que contribuyan a lo que queremos comprender, y que reconozcamos y justifiquemos las decisiones que hemos tomado al producirlos o recogerlos (Braun & Clarke, 2006).

El AOO puede aplicarse en principio a cualquiera de los materiales antes descritos. Sin embargo, está pensado para trabajar con materiales generados con *propósitos* de investigación. Como su nombre lo indica, la estrategia de análisis que proponemos está *orientada por objetivos*; esto es, por los propósitos formulados en nuestros diseños de investigación. Sin embargo, en principio podría ser aplicable al análisis de otros materiales, siempre y cuando se les aborde con una lógica guiada por los objetivos del estudio.

3. Tipos de Análisis Cualitativo

El análisis cualitativo es el proceso mediante el cual procesamos el contenido de un conjunto de materiales empíricos para encontrar similitudes y diferencias en ellos, y producir órdenes de sentido que respondan a las preguntas de investigación. No debe confundirse con el mero resumen o descripción de material, ni con la acumulación de citas extraídas de él (Antaki et al., 2003; Braun et al., 2019). Supone la *transformación* de los materiales en algo nuevo que es más claro, comprensible, y original (Gibbs, 2012). Incluso cuando trabajamos con materiales naturalistas, los “manipulamos” (Rodríguez-Sabiote et al., 2005), realizando distintas prácticas de producción de sentido.

La producción cualitativa de conocimiento no requiere procesamiento matemático, sino interpretativo (Braun & Clarke, 2006; Corbin & Strauss, 2015). Lo que buscamos es darle sentido al material, atendiendo a la perspectiva de quienes lo produjeron (Joffe, 2012). Actualmente, existen muchas estrategias de análisis cualitativo que podemos emplear con este fin; cada una con sus presupuestos epistemológicos, ontológicos, teóricos y axiológicos (Gergen et al., 2015) y sus formas de lidiar con el material empírico. A continuación, las clasificamos en cuatro grupos, según se enfoquen en (a) experiencias, (b) conocimientos compartidos, (c) procesos sociales o (d) prácticas discursivas.

El primer tipo de estrategias de análisis se enfoca en *experiencias*. El análisis fenomenológico (Giorgi, 2009; Smith et al., 1999; Smith & Osborn, 2003) tiene esta naturaleza. Sus procedimientos se basan en la fenomenología, una corriente filosófica que se centra en el estudio de la conciencia. En investigación cualitativa, el análisis fenomenológico busca entender experiencias vividas, positivas o negativas, ordinarias o extraordinarias, que son vivenciadas pre-reflexivamente (van Manen, 2016) y tienen un significado especial para quienes las experimentan (Duque & Aristizábal-Díaz-Granados, 2019). Por este motivo, requiere que los materiales refieran vivencias personales directas. El objetivo aquí es comprender la naturaleza y la singularidad de esas vivencias, desde la perspectiva subjetiva, considerando cómo se le dan a la conciencia (van Manen, 2016). Un ejemplo de este tipo de análisis se aprecia en el estudio de Johanna Spiers et al. (2016).

El segundo tipo se interesa por *los conocimientos que las personas comparten* sobre ciertos aspectos de la realidad, independientemente de que los hayan experimentado o no directamente. El análisis temático puede darnos acceso a este conocimiento. De acuerdo con Virginia Braun et al. (2019) el análisis temático reúne diferentes aproximaciones que buscan patrones de significado comunes, presentes en datos cualitativos recogidos en contextos variados y dispersos. Los *temas*, más que las *experiencias*, son lo que interesa aquí. De acuerdo con Braun et al. (2019) un tema es un patrón de significado compartido organizado alrededor de un concepto o idea central. Es una constelación de significados identificable transversalmente en el material y que explica grandes porciones de este (Joffe, 2012). Un ejemplo de este tipo de análisis es el trabajo de Gareth Terry y Virginia Braun (2016).

En tercer lugar, están las estrategias interesadas en *procesos sociales*. Aunque podemos aplicarlas sobre las experiencias o conocimientos, estas estrategias ayudan a

entender cómo y por qué se presenta una actividad humana. La teoría fundamentada se distingue por este interés. Dicho método fue creado por Barney Glaser y Anselm Strauss (1967) y se basa en la idea de que las teorías deben emerger de los datos, no imponerse sobre ellos (Charmaz & Thornberg, 2021; Corbin, 2017; Glaser, 1998). A través de la codificación, la categorización, la comparación constante, la elaboración de memorandos y el muestreo teórico, los/as investigadores/as identifican conceptos y desarrollan hipótesis que muestran el desarrollo de las acciones sociales en contexto (Charmaz, 1996; Corbin, 2017; Corbin & Strauss, 2015). El trabajo de Robert Thornberg et al. (2013) puede tomarse como referencia.

El último tipo de estrategia explora cómo se produce y utiliza el habla y el texto: su foco son las *prácticas discursivas*. El análisis del discurso es de este tipo (Antaki et al., 2003; Fairclough et al., 2006; Íñiguez & Antaki, 1998; Potter, 1997; Woofitt, 2005). En esta familia de métodos se encuentran propuestas que estudian instancias específicas de discurso hablado o escrito, revelan relaciones de poder e ideologías, y rastrean los patrones de la conversación cotidiana (Gergen, 2014). Todas estas formas de análisis del discurso se interesan por el empleo del lenguaje para construir significados y emprender acciones sociales. Para ello, los/as analistas no sólo examinan lo que se dice, sino cómo y para qué se dice, considerando el contexto de enunciación. Como ejemplos de dos tipos de análisis discursivo, pueden consultarse los trabajos de Ruth Wodak (2021) y Sally Wiggins (2013).

El análisis del discurso es el tipo de análisis que más se diferencia de los otros tres. Aunque el análisis fenomenológico, el análisis temático y la teoría fundamentada son distintos entre sí, todas trabajan con el *contenido* de los materiales empíricos. En estos casos se asume que el lenguaje informa sobre las vivencias, los conocimientos o los procesos, no es un objeto de análisis por sí mismo. El AOO se mantiene cercano a esta

forma de ver el lenguaje como puerta de acceso a un contenido de interés. Busca dar cuenta del conocimiento experiencial o conceptual que tienen las personas o grupos sobre un determinado aspecto de la realidad. El AOO se enfoca en lo que las personas dicen o en las creencias que expresan para describir este contenido, organizarlo y comunicarlo coherentemente.

El AOO puede utilizarse para analizar experiencias y conocimientos socialmente disponibles, ofreciendo una alternativa al análisis fenomenológico y temático. Aunque se mantiene cercano a estos tipos de análisis, y emplea prácticas similares, propone una secuencia distintiva de operaciones que combina la clasificación de datos mediante colores, la segmentación del material usando matrices, la identificación de sentidos con etiquetas ramificadas y árboles de etiquetas, y la realización de ejercicio constante de escritura. Todas estas prácticas están explícitamente orientadas por los objetivos de la investigación.

4. Inducción, Deducción y Teleología

Las estrategias de análisis no solo pueden clasificarse por su objeto de interés, sino también según operen de manera inductiva o deductiva. Existe un acuerdo generalizado en torno a que la investigación cualitativa es inductiva (Mayan, 2023). La *inducción* implica producir explicaciones generales a partir de la acumulación de situaciones particulares (Gibbs, 2012). El análisis inductivo se centra en descubrir o desarrollar órdenes de sentido que no están preconcebidos por una teoría y que emergen de los datos. La teoría fundamentada, la fenomenología y el análisis del discurso son inductivos; mientras que el análisis temático puede ser tanto inductivo como deductivo.

Cuando se aplica la *deducción*, una situación particular puede explicarse a partir de aseveraciones generales (Gibbs, 2012) extraídas de una teoría o marco conceptual predefinido. Los/as investigadores/as aplicamos esta teoría o marco para interpretar los

datos, buscando replicar, ampliar, refutar o refinar conceptos y relaciones identificados en otros estudios (Joffe, 2012). A pesar de lo que pudiera pensarse, este proceder no es extraño en la investigación cualitativa. Por ejemplo, el análisis de contenido dirigido utiliza categorías y códigos derivados de la teoría para analizar los datos (Hsieh & Shannon, 2005). El análisis temático, como se ha dicho, admite la deducción (Braun & Clarke, 2006; Joffe, 2012).

El AOO puede emplearse en cualquier investigación que especifique sus objetivos claramente, independientemente de su fundamento teórico o conceptual. No prescribe, ni prohíbe, el uso de ninguna teoría. Sin embargo, esta “libertad teórica” (Braun & Clarke, 2006) tiene sus límites: algunas tradiciones fenomenológicas y hermenéuticas y, más recientemente, posmodernas y posestructuralistas, rechazan métodos como el AOO considerando que limitan el pensamiento y la práctica (St. Pierre, 2021). El AOO se distancia de esta postura y de las tradiciones que la defienden (como el movimiento post-cualitativo). Sin embargo, pensamos que es aplicable en investigaciones diversas, abrazando muchas de perspectivas posibles. El AOO está menos centrado en si la investigación se realiza de acuerdo con una escuela de pensamiento en particular, y más por contribuir al cumplimiento de los propósitos del estudio. Así, el razonamiento del AOO no es deductivo o inductivo sino *teleológico*.

Debido a que en el AOO los objetivos guían todo el proceso analítico, estos deben formularse cuidadosamente. Siguiendo a Javier Bassi (2015), recomendamos que el objetivo general del estudio reformule la pregunta de investigación como una afirmación, cuyo enfoque cognitivo se evidencie en el uso de verbos como “conocer”. Así, un objetivo general adecuado sería del tipo “conocer el sentido de x para la persona o grupo y ”. Este objetivo debe desglosarse en un número limitado de objetivos específicos que precisen los

aspectos, componentes o dimensiones del tema y sirvan de base para el diseño de la investigación. La Figura 1 esquematiza esta situación. En ella, una pregunta (a) llevaría a un objetivo general (b) que se dividiría en tres objetivos específicos (c). Estos últimos iluminarían el diseño de los instrumentos. Los mismos indagarían por cada uno de los aspectos declarados en los objetivos (d). Consecuentemente, el material producido tendría información para cada uno de ellos. El análisis buscaría dicha información (e) y llevaría a resultados (f) que aportan al cumplimiento de los objetivos.

Figura 1

Despliegue de los objetivos en la investigación

En este proceso puede encontrarse información inesperada, que no responde a las metas propuestas. Debemos evaluar su relevancia para el estudio. En caso de que determinemos que aporta al objetivo general, la incorporaremos en los resultados. En la Figura 1, tal cosa supone dividir estos últimos en 4 apartados (f). Sin embargo, podría ocurrir que la

información inesperada lleve a replantear la estructura de los resultados, así como el instrumento utilizado, el marco interpretativo inicial, o los objetivos. Por este motivo, en la Figura 1 las flechas son bidireccionales. El AOO está orientado por los objetivos, no está gobernado por ellos. Es admisible que los resultados del análisis transformen el diseño original del estudio, incluidos sus propósitos.

5. El AOO

El AOO es una estrategia de análisis cualitativo diseñada para trabajar con materiales generados con propósitos de investigación. Puede utilizarse desde una lógica inductiva o deductiva, en estudios enmarcados por diferentes tradiciones académicas. Sin embargo, sirve a proyectos en los cuales los objetivos especifican aspectos, componentes o dimensiones del tema que se quiere comprender. Estos objetivos orientan el análisis hacia la generación de un orden de sentido a partir de materiales cualitativos que responden explícitamente a nuestros propósitos.

Las prácticas analíticas del AOO deben llevarse a cabo rigurosamente, evitando interpretaciones o conclusiones apresuradas que nos distancien de nuestros objetivos o del material empírico. Con propósitos pedagógicos, agrupamos tales prácticas en cuatro momentos: (a) preparación del material, (b) segmentación, (c) etiquetado y (d) ordenamiento. Cuatro temporalidades en las que varias acciones se despliegan, en ocasiones de manera secuencial, en otras circularmente y en otras concurrentemente. En la Figura 2 se observa el proceso del AOO. La dirección de las flechas ubicadas en la parte superior sugiere una secuencia que llevan del abordaje de los materiales hacia la construcción de un nuevo orden de sentido. La dirección de las flechas ubicadas en la parte inferior indica la recursividad del proceso. Nótese también que cada uno de los momentos se solapa con el anterior. No

hay que esperar la finalización de uno de los momentos, para que empiece el siguiente.

Además, las prácticas analíticas de cada momento sustentan las que vienen.

Figura 2

Momentos del AOO

5.1 Preparación

Primero debemos evaluar los materiales a nuestra disposición para escoger aquellos que sirven a los propósitos planteados. En este sentido, debemos preguntarnos: ¿qué parte del material sirve a nuestros objetivos? La respuesta supone el paso del *corpus* al *conjunto* de datos que analizaremos (Braun & Clarke, 2006), e implica remover material que no sea de interés para la investigación (Watkins, 2017). Esto debe hacerse cuidadosamente, evitando descartar materiales simplemente porque desafían nuestro marco teórico o interpretativo inicial.

Una vez definido el conjunto de datos, debemos organizarlo. Para esto, recomendamos agrupar en una *carpeta organizadora* física o digital las grabaciones y transcripciones realizadas, las fotografías, videos y notas tomadas. Los/as analistas debemos establecer una relación estrecha con estos materiales. Para tal fin, realizaremos una lectura preliminar del conjunto de datos, particularmente de los textos (por ejemplo, las transcripciones). Esta pri-

mera lectura será superficial (Corbin & Strauss, 2015), no propiamente analítica; sin embargo, nos invitará a interpretar inmediatamente (Mayan, 2023). A diferencia de otras tradiciones, particularmente de la fenomenológica, el AOO no busca suspender esta tendencia. Sin embargo, tampoco se le permite predominar. Lo que proponemos es registrar, al margen de los materiales, cualquier idea, emoción, recuerdo o imagen que evoque su lectura; un proceso que Parker (1996) denomina “asociarse libremente con el texto” (p. 86). En algunas ocasiones, estas evocaciones nos ofrecerán ideas brillantes con las que trabajar posteriormente. En otras, evidenciarán automatismos y sesgos analíticos.

5.2 Segmentación

El segundo momento del AOO requiere una nueva lectura del material, con la intención de identificar segmentos de contenido relevante para el estudio. Aquí, debemos preguntarnos, a medida que leemos cada material: este bloque de contenido ¿a qué objetivo específico aporta información? Por “bloques de contenido” entendemos fragmentos gruesos de texto: párrafos enteros o varios turnos de palabra que abordan un determinado asunto. El AOO no empieza con una codificación línea a línea – como en otras estrategias analíticas (Corbin & Strauss, 2015) – con la intención de imprimir un buen ritmo al principio del análisis.

La segmentación se hará en dos pasos: primero, resaltando con distintos colores los bloques de contenido que se refieran a los aspectos, componentes o dimensiones del tema estudiado (los que se declaran en los objetivos). Segundo, trasladando los bloques coloreados a un documento integrador en el que se clasificará todo este contenido.

El primer paso será lo más inclusivo posible: colorearemos todos los segmentos que tengan relación con algún objetivo específico, incluso aunque esto no sea muy claro (más adelante tendremos oportunidad de refinar la segmentación). Una vez los materiales estén

coloreados será evidente: (a) si informan todos los objetivos por igual o si alguno de ellos está sobrerrepresentado o subrepresentado, en cuyo caso habrá que recabar nueva información; y (b) si hay contenido que parece no encajar con ningún objetivo específico y que, por tanto, no ha sido coloreado. Estos últimos segmentos deben examinarse cuidadosamente para determinar si son útiles para los fines del estudio (por ejemplo, si aportan al objetivo general). Debido a que los datos han sido recogidos mediante instrumentos que responden a los objetivos, los primeros segmentos tenderán a no distanciarse de lo esperado. Sin embargo, no debemos violentar el material haciéndolo encajar, a toda costa, en un marco analítico o teoría inicial.

El segundo paso de la segmentación implica juntar en un solo documento todos los bloques coloreados que están desperdigados por el conjunto de datos, de tal manera que podamos leerlos en conjunto. Con este fin, diferentes autores recomiendan usar tablas (Cáceres, 2003; Cardano, 2020; Gibbs, 2012; Watkins, 2017). Para el AOO nos ayudamos de una *matriz de segmentación* que debe añadirse a la carpeta organizadora. En esta matriz ubicaremos los segmentos de cada color, procedentes de distintos materiales, uno después del otro, con una referencia que permita localizarlos en el conjunto de datos.

El AOO propone el uso de dos tipos de matrices de segmentación. Cuando el estudio está centrado en experiencias subjetivas, recomendamos el empleo de una matriz organizada por caso (Tabla 1). En ella, existe una columna para cada una de las fuentes (por ejemplo, personas entrevistadas) y la información recabada se organizará por filas. De esta forma se puede actuar como en el análisis fenomenológico: analizando primero cada caso, antes de buscar similitudes. Ahora bien, si el estudio trata sobre conocimientos compartidos, es preferible utilizar una matriz por objetivos (tabla 2). En este caso son los

propósitos del estudio los que ocupan las columnas. Las fuentes, por otro lado, se ubican en las filas, dando prioridad a la organización temática del contenido.

Tabla 1

Matriz por casos

Objetivos	Casos				Anotaciones
	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso n	
Objetivo 1					
Objetivo 2					
Objetivo n					

Tabla 2

Matriz por objetivos

Casos	Segmentos				Anotaciones
	Objetivo 1	Objetivo 2	Objetivo 3	Contenido inesperado	
Caso 1					
Caso 2					
Caso n					

En las matrices de segmentación agrupamos el material segmentado y podemos realizar un examen conjunto y de comparación, mediante la lectura vertical (de las columnas) y horizontal (de las filas). También nos permiten trasladar a la última columna las anotaciones desde el margen de los materiales. Es importante no olvidar dichas asociaciones, además de aprovechar la oportunidad para revisarlas, conectarlas, reflexionar sobre ellas y ampliarlas teniendo los objetivos del estudio en mente.

5.3 Etiquetado

En el tercer momento etiquetaremos las ideas que componen cada segmento: es decir, dividiremos los bloques de contenido agrupados en la matriz de segmentación en unidades significativas más pequeñas y les asignaremos una palabra o expresión que

resuma su sentido (lo que otros autores denominan, “codificar”, Corbin & Strauss, 2015; Mayan, 2023). Para etiquetar, debemos leer el material en la matriz, empezando por la primera columna, individualizando ideas claramente identificables al interior de cada segmento. Para cada idea, nos preguntaremos: ¿qué nombre podemos darle? La respuesta será una *etiqueta* (de pocas palabras) que se colocará adyacente a la unidad etiquetada (ver Figura 3).

Figura 3

Ejemplo de etiquetado

Las etiquetas deben ser informativas, es decir, comprensibles si se las desprende del segmento al que se refieren. Además, deben ser tan específicas como para revelar detalles del sentido del segmento; pero lo suficientemente generales como para describir la idea de manera sintética y aplicable a múltiples casos. Por este último motivo, el etiquetado puede realizarse inicialmente de manera descriptiva, prácticamente literal. En una primera fase, es mejor que las etiquetas estén apegadas a la forma de expresión de los participantes. Esto, también evita que interpretemos demasiado pronto e impongamos nuestras perspectivas a

los datos (el lugar para las interpretaciones e intuiciones del analista está en las anotaciones, no en las etiquetas).

Con el tiempo, las etiquetas irán cambiando, volviéndose más interpretativas. Esto ocurrirá cuando la lectura y relectura de la matriz muestre que utilizamos etiquetas distintas para las mismas ideas. Esta situación nos llevará a escoger entre las etiquetas existentes las más adecuadas, así como a crear etiquetas nuevas que resuman mejor los sentidos encontrados en el material. Nosotros recomendamos crear *etiquetas ramificadas*: etiquetas compuestas por una secuencia de nombres con distinto grado de generalidad. Por ejemplo, en el segmento representado en la Figura 3, podría surgir una etiqueta ramificada del tipo [Acciones de las organizaciones/informar a sus asociadas/mediante talleres]. Estas etiquetas conectan etiquetas particulares con otras más generales, adelantando parte del trabajo que se realizará en la última fase del AOO.

El etiquetado no se agota en el ejercicio de nombrar pequeños fragmentos de sentido. Como en los momentos anteriores, la lectura de los segmentos producirá nuevas asociaciones e interpretaciones que debemos anotar en la última columna de la matriz de segmentación. A medida que estas notas vayan aumentando de tamaño tendremos que trasladarlas a un nuevo documento: un *cuaderno analítico*. Se trata de un documento donde realizaremos pruebas libres de escritura (Latour, 2005), consignando asociaciones, preguntas, interpretaciones, conexiones y reflexiones que producen nuestra relación con los datos. En este proceso no habrá que preocuparse inicialmente por el estilo o la forma. El cuaderno analítico deberá incluirse en la carpeta organizadora.

5.4 Ordenamiento

En el cuarto momento crearemos un orden general que de sentido al material segmentado y etiquetado. La situación se puede plantear así: todo material cualitativo tiene

un orden que lo hace inteligible para quienes lo producen. Así, por ejemplo, una entrevista es una interacción organizada de tal forma que facilita la comprensión mutua y la coordinación de las personas implicadas. El AOO rompe esa estructura, troceando el contenido del intercambio, privándole de su lógica secuencial y contextualizada. Para producir una nueva comprensión, debemos proponer un orden alternativo que vuelva a hacer inteligible el contenido analizado.

La producción de un orden alternativo para los datos se logra estableciendo relaciones entre las ideas que hemos etiquetado. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué relación existe entre la idea x y y ? La forma más fácil de responder esta pregunta es examinar las ideas presentes dentro de un mismo segmento. Por ejemplo, en la Figura 3 se aprecian cuatro ideas etiquetadas: “Las organizaciones informan”, “saber enriquece”, “saber protege del engaño” y “saber informa la lucha”. Así, podríamos sugerir que cuando “las organizaciones informan” a sus integrantes los “enriquecen”, los “protegen del engaño” e “informan su lucha”. Ahora bien, es importante remarcar que las relaciones no deben buscarse sólo dentro de cada segmento, sino entre ideas presentes en diferentes segmentos que respondan a un mismo objetivo. De esta forma se podrá construir un orden de sentido que responda a cada propósito de la investigación.

Para encontrar estas relaciones debemos regresar a la matriz y releerla verticalmente, columna por columna, buscando conexiones jerárquicas o “arbóreas” entre ideas. Las mismas surgen al reconocer que algunas ideas y sus etiquetas son más abstractas que otras: unas son superordinadas y se refieren a fenómenos generales; las otras son subordinadas, más específicas, y pueden incluirse dentro de las ideas superordinadas. Podremos organizar así el contenido como si se tratara de un árbol (Gibbs, 2012) de cuyo tronco (el tema general) salen ramas gruesas (ideas superordinadas) con ramas más

pequeñas (subordinadas). Si durante el etiquetado hemos creado etiquetas ramificadas ya habremos avanzado parte del trabajo. Ahora habrá que desarrollarlo, utilizando el cuaderno analítico y *árboles de etiquetas*.

En el cuaderno analítico debemos ordenar las anotaciones escritas a lo largo de todo el proceso en capítulos (uno por cada objetivo). Cada capítulo, a su vez, estará dividido en secciones y subsecciones. Para este fin, los objetivos específicos se emplearán como títulos de primer orden (serán temas generales), mientras que las etiquetas superordinadas serán los títulos de segundo orden, y las etiquetas subordinadas, los de tercer orden. Organizaremos las anotaciones de acuerdo con esta tabla de contenido o “template” (King, 2012). Para mantener conexión con el material empírico, dichas anotaciones se acompañarán de fragmentos extraídos del material que las detallen, expliquen, ejemplifiquen o amplíen. Estos fragmentos también pueden ser objeto de disección y examen a profundidad en el cuaderno analítico.

Los árboles de etiquetas (ver Figura 4) son otra forma de expresar el mismo orden jerárquico, pero utilizando un ordenador gráfico, semejante al mapa conceptual, para cada objetivo específico. Estas gráficas son fáciles de confeccionar y pueden llegar a convertirse en tipologías o taxonomías. Ayudan a observar de manera sintética las ideas identificadas y sus relaciones, complementando (más no sustituyendo) el contenido del cuaderno analítico. Además, pueden ayudarnos a replantear los nombres de las etiquetas, a determinar su nivel de abstracción, a decidir el lugar para los datos inesperados y a asegurar la inteligibilidad de los resultados.

Al organizar el cuaderno analítico y crear árboles de etiquetas puede resultarnos claro que hay vínculos entre ideas que informan objetivos distintos. Esto es esperable: los

segmentos no son cajones rígidos sino conceptos imprecisos, con límites difusos (Cardano, 2020). Sin embargo, en el AOO enfatizamos en el ordenamiento del contenido por objetivo. De esta forma, podremos presentar un resultado sencillo, pero aceptable como producto de una investigación cualitativa. Además, enfatizar en las relaciones cruzadas acercaría el análisis a un proceso más complejo (la tematización) con el que se buscan patrones de sentido presentes transversalmente en los datos (Braun et al., 2019). Si encontramos que en nuestros datos predominan las relaciones entre segmentos, sería recomendable considerar el uso del análisis temático para profundizar en el sentido del material.

Figura 4.

Árbol de etiquetas de un segmento

El ordenamiento de las ideas y las etiquetas no es algo que se logre al primer intento. El cuaderno y los árboles son ordenadores provisionales que debe compararse una y otra vez con el contenido de los segmentos, y ajustarse a ellos. Mientras los construimos, debemos leer el material segmentado para asegurarnos de que el orden propuesto encuentra sustento en él y da cuenta de su contenido. De esta forma, progresivamente, iremos

refinando las anotaciones y avanzando en la redacción de los resultados del estudio. En este proceso será fundamental preguntarnos: ¿cuáles ideas representan mejor el mensaje general del material sobre cada objetivo? La respuesta a esta pregunta nos llevará a priorizar algunas ideas sobre otras, centrando nuestra atención en aquellas que permiten confeccionar un panorama general de los significados identificados.

En los últimos momentos del proceso, desarrollaremos el contenido de las ideas priorizadas, escribiendo para cada una de ellas una de sección del cuaderno analítico. El mismo empezará con una introducción al asunto del que trata la idea, indicando su relación con alguno de los objetivos del estudio, seguido de la descripción e interpretación de su significado. Explicitaremos su estructura interna con ayuda del árbol de etiquetas y, en caso de necesidad, describiremos sus relaciones con otras partes del material. Además, agregaremos nuestras asociaciones, reflexiones e inferencias sobre el significado de cada idea priorizada, acompañadas de extractos de los datos y de relaciones con la literatura previa. De esta manera, produciremos en el cuaderno analítico un texto que, refinado, resumido y organizado por objetivos, podrá presentarse como resultado del proceso de investigación.

6. Conclusiones, limitaciones y recomendaciones

En este artículo presentamos una estrategia propedéutica de análisis de datos cualitativos orientada por los objetivos de investigación. El AOO implica la preparación del material y su segmentación, el etiquetado de los segmentos y el ordenamiento de las ideas y etiquetas resultantes con ayuda de un árbol de etiquetas y un cuaderno analítico.

Consideramos que el AOO es una *estrategia* porque implica una serie de momentos coordinados diseñados para alcanzar un propósito. Es una estrategia *propedéutica*, pues está pensada para introducir a los/as investigadores/as noveles en el análisis de datos

cualitativos. Finalmente, está *orientada por objetivos* pues, en ella, los propósitos del estudio establecen el marco para el análisis, y pautan los resultados esperables.

El AOO proporciona una dirección para el análisis, asegurando que el trabajo sea fiel a nuestros objetivos de investigación. Esto organiza el proceso y nos ayuda a concentrarnos en los aspectos relevantes del estudio. Los objetivos permiten desarrollar un marco de análisis estructurado que orienta la segmentación, el etiquetado y el ordenamiento de los datos. Dicho marco contribuye a una interpretación sistemática del material y facilita la redacción de los resultados en concordancia con las preguntas y metas de investigación. Todo esto puede realizarse mediante prácticas de lecto-escritura con las que muchos estamos familiarizados y que, además, pueden ejecutarse manualmente, con ayuda de herramientas informáticas de uso corriente. El AOO no requiere de un entrenamiento metodológico avanzado, ni del manejo de software especializado.

Sin duda, el análisis asistido por ordenador ha beneficiado a los/as investigadores/as, ayudándoles a organizar y gestionar grandes cantidades de datos. Sin embargo, los/as analistas seguimos protagonizando el manejo e interpretación de nuestros datos (Rodríguez-Sabiote et al., 2005). Esto debería seguir siendo así mientras empezamos a usar la Inteligencia Artificial (IA) para acelerar el análisis (Chang et al., 2021; Lennon et al., 2021) y debatimos sobre sus bondades y riesgos (Roberts et al., 2024; Williams, 2024). La manera en que el AOO emplea los objetivos podría proporcionar una estructura metodológica que oriente el uso de la IA, articulándola efectivamente al análisis (Kuckartz & Rädiker, 2024). Al mismo tiempo, exige que los/as investigadores/as contrastemos los resultados obtenidos a cada paso, tanto con los materiales a nuestra disposición, como con nuestras anotaciones. Así pues, el AOO invitaría a racionalizar el uso de la IA, enmarcándola en un proceso reflexivo y teleológico que estaría al mando de los/as analistas. En cualquier

caso, futuros trabajos deberían explorar la forma como el AOO y la IA podrían combinarse, de manera rigurosa y ética.

El AOO presenta ciertas limitaciones. Al depender de los objetivos de investigación, si estos están mal formulados, el análisis resultante puede carecer de foco, dirección y profundidad. En segundo lugar, un apego excesivo a objetivos y procedimientos estructurados puede generar análisis rígidos y restrictivos. En investigaciones orientadas por preguntas amplias o emergentes —como en los estudios posmodernos, post-humanistas o posestructuralistas—, el AOO puede parecer demasiado dirigido o estructurado para captar la riqueza de lo abierto o lo inarticulado (St. Pierre, 2021). En tercer lugar, el AOO se enfoca en el contenido, no en el uso del lenguaje. Esto limita su utilidad en estudios que exploran la construcción de sentido mediante el análisis del discurso, el análisis narrativo y el análisis de la conversación. En cuarto lugar, el AOO tiende a generar lo que Braun et al. (2019) llaman *domain summaries*: síntesis temáticas que, aunque útiles, pueden ser demasiado descriptivos. No obstante, consideramos que el AOO puede ser una herramienta inicial valiosa, especialmente para investigadores/as noveles, que les permita posteriormente avanzar hacia interpretaciones más complejas.

En conclusión, aunque el AOO puede ofrecer claridad, estructura y alineación con las preguntas de investigación, también conlleva algunas desventajas. Por ello, es crucial que los/as investigadores/as balanceemos la orientación por objetivos con la flexibilidad para explorar hallazgos inesperados y adaptar el análisis según sea necesario, así como con reflexividad teórica, metodológica y axiológica. Mientras que el AOO ofrece ventajas significativas, debemos ser conscientes de sus limitaciones y adoptar estrategias que permitan una exploración rigurosa y razonada del material cualitativo, así como su interpretación bien fundamentada. De esta forma, el AOO puede ayudarnos a mejorar y

hacer más rigurosas nuestras prácticas de indagación, generando conocimientos relevantes para diversas audiencias y vinculados con las necesidades y problemas sociales contemporáneos.

7. Referencias

- Antaki, Charles, Billing, Michael, Edwards, Derek, & Potter, Jonathan. (2003). El análisis del discurso implica analizar. Crítica a seis atajos analíticos. *Athenea Digital*, 3, 1-22.
- Bassi, Javier. (2015). *Formulación de proyectos de tesis en ciencias sociales. Manual de supervivencia para estudiantes de pre- y posgrado*. Universidad de Chile.
- Braun, Virginia, & Clarke, Victoria. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
<https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Braun, Virginia, Clarke, Victoria, Hayfield, Nikki, & Terry, Gareth. (2019). Thematic Analysis. En Pranee Liamputtong (Ed.), *Handbook of Research Methods in Health Social Sciences* (pp. 843-860). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-5251-4_103
- Cáceres, Pablo. (2003). Análisis cualitativo de contenido: Una alternativa metodológica alcanzable. *Psicoperspectivas*, II, 53-82. <https://doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol2-Issue1-fulltext-3>
- Cardano, Mario. (2020). *Defending Qualitative Research. Design, Analysis, and Textualization*. Taylor & Francis.
- Chang, Tammy, DeJonckheere, Melissa, Vydiswaran, V. G. Vinod, Li, Jiazhao, Buis, Lorraine R., & Guetterman, Timothy C. (2021). Accelerating Mixed Methods

- Research With Natural Language Processing of Big Text Data. *Journal of Mixed Methods Research*, 15(3), 398-412. <https://doi.org/10.1177/15586898211021196>
- Charmaz, Kathy. (1996). Grounded Theory. En Jonathan A. Smith, Rom Harré, & Luk Van Langenhove (Eds.), *Rethinking methods in psychology* (pp. 27-49). Sage.
- Charmaz, Kathy, & Thornberg, Robert. (2021). The pursuit of quality in grounded theory. *Qualitative Research in Psychology*, 18(3), 305-327. <https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1780357>
- Corbin, Juliet. (2017). Grounded theory. *The Journal of Positive Psychology*, 12(3), 301-302. <https://doi.org/10.1080/17439760.2016.1262614>
- Corbin, Juliet, & Strauss, Anselm. (2015). *Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques*. Sage.
- Duque, Hansel, & Aristizábal-Díaz-Granados, Edith T. (2019). Análisis fenomenológico interpretativo. *Pensando Psicología*, 15(25). <https://doi.org/10.16925/2382-3984.2019.01.03>
- Fairclough, Norman, Pardo, Simon, & Szerszynski, Bronislaw. (2006). Critical Discourse Analysis and Citizenship. En Heiko Hausendorf & Alfons Bora (Eds.), *Analysing Citizenship Talk* (pp. 98-123). John Benjamins.
- Flick, Uwe. (2007). *Designing qualitative research*. Sage.
- Gergen, Kenneth J. (2014). Pursuing excellence in qualitative inquiry. *Qualitative Psychology*, 1(1), 49-60. <https://doi.org/10.1037/qup0000002>
- Gergen, Kenneth J., Josselson, Ruthellen, & Freeman, Mark. (2015). The Promises of Qualitative Inquiry. *American Psychologist*, 70(1), 1-9.
- Gibbs, Abraham. (2012). *El análisis de datos cualitativos en Investigación Cualitativa*. Morata.

- Giorgi, Amedeo. (2009). *The descriptive phenomenological method in psychology: A modified Husserlian approach*. Duquesne University Press.
- Glaser, Barney G. (1998). *Doing grounded theory: Issues and discussions*. Sociology Press.
- Glaser, Barney G., & Strauss, Anselm. (1967). *The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research*. Aldine.
- Gordo-López, Ángel J., & Serrano, Araceli (Eds.). (2008). *Estrategias y prácticas cualitativas de investigación social*. Pearson.
- Hsieh, Hsiu Fang, & Shannon, Sarah E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277-1288.
<https://doi.org/10.1177/1049732305276687>
- Íñiguez, Lupicinio, & Antaki, Charles. (1998). Análisis del discurso. *Anthropos*, 177, 59-66.
- Joffe, Helene. (2012). Thematic Analysis. En David Harper & Andrew R. Thompson, *Qualitative Research Methods in Mental Health and Psychotherapy: A Guide for Students and Practitioners* (First Edition, pp. 209-223). JohnWiley & Sons.
- King, Nigel. (2012). Doing Template Analysis. En Gillian Symon & Catherine Cassell (Eds.), *Qualitative Organizational Research*. Sage.
- Kuckartz, Udo, & Rädiker, Stefan. (2024). *Integrating artificial intelligence (AI) in qualitative content analysis*. <https://qca-method.net/documents/kuckartz-raediker-2024-integrating-ai-inqualitative-content-analysis.pdf>
- Latour, Bruno. (1999). *La esperanza de Pandora. Ensayos sobre la realidad de los estudios de la ciencia*. Gedisa.
- Latour, Bruno. (2005). *Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory*. Oxford University Press.

- Lennon, Robert P., Fraleigh, Robbie, Van Scoy, Lauren J., Keshaviah, Aparna, Hu, Xindi C., Snyder, Bethany L., Miller, Erin L., Calo, William A., Zgierska, Aleksandra E., & Griffin, Christopher. (2021). Developing and testing an automated qualitative assistant (AQUA) to support qualitative analysis. *Family Medicine and Community Health*, 9(Suppl 1), e001287. <https://doi.org/10.1136/fmch-2021-001287>
- Mayan, Maria J. (2023). *Essentials of Qualitative Inquiry* (Second edition). Routledge.
- Parker, Ian. (1996). Discurso, Cultura y Poder en la Vida Cotidiana. En Angel Gordo-López & José Luis Linaza (Eds.), *Psicología, Discurso y Poder* (pp. 79-92). Visor.
- Potter, Jonathan. (1997). Discourse analysis as a way of analysing naturally occurring talk. En David Silverman (Ed.), *Qualitative research: Theory, method and practice* (pp. 144-160). Sage.
- Roberts, John, Baker, Max, & Andrew, Jane. (2024). Artificial intelligence and qualitative research: The promise and perils of large language model (LLM) ‘assistance’. *Critical Perspectives on Accounting*, 99, 102722. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2024.102722>
- Rodríguez-Sabiote, Clemente, Lorenzo-Quiles, Oswaldo, & Herrera-Torres, Lucía. (2005). Teoría y práctica del análisis de datos cualitativos. Proceso general y criterios de calidad. *Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades*, 15(2), 133-154.
- Smith, Jonathan A., Jarman, Maria, & Osborn, Mike. (1999). Doing interpretative phenomenological analysis. En Michael Murray & Kerry Chamberlain (Eds.), *Qualitative health psychology: Theories and methods* (pp. 51-64). Sage.
- Smith, Jonathan A., & Osborn, Mike. (2003). Interpretative phenomenological analysis. En Jonathan A Smith (Ed.), *Qualitative psychology: A practical guide to methods*. Sage.

- Spiers, Johanna, Smith, Jonathan A., Simpson, Phillip, & Nicholls, Adam R. (2016). The treatment experiences of people living with ileostomies: An interpretative phenomenological analysis. *Journal of Advanced Nursing*, 72(11), 2662-2671. <https://doi.org/10.1111/jan.13018>
- St. Pierre, Elizabeth Adams. (2021). Why Post Qualitative Inquiry? *Qualitative Inquiry*, 27(2), 163-166. <https://doi.org/10.1177/1077800420931142>
- Terry, Gareth, & Braun, Virginia. (2016). "I think gorilla-like back effusions of hair are rather a turn-off": 'Excessive hair' and male body hair (removal) discourse. *Body Image*, 17, 14-24. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2016.01.006>
- Thornberg, Robert, Halldin, Karolina, Bolmsjö, Natalie, & Petersson, Annelie. (2013). Victimising of school bullying: A grounded theory. *Research Papers in Education*, 28(3), 309-329. <https://doi.org/10.1080/02671522.2011.641999>
- van Manen, Max. (2016). *Fenomenología de la práctica*. Universidad del Cauca.
- Watkins, Daphne C. (2017). Rapid and Rigorous Qualitative Data Analysis: The "RADaR" Technique for Applied Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 160940691771213. <https://doi.org/10.1177/1609406917712131>
- Wiggins, Sally. (2013). The social life of 'eugh': Disgust as assessment in family mealtimes. *British Journal of Social Psychology*, 52(3), 489-509. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8309.2012.02106.x>
- Williams, Ryan Thomas. (2024). Paradigm shifts: Exploring AI's influence on qualitative inquiry and analysis. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, 9, 1331589. <https://doi.org/10.3389/frma.2024.1331589>
- Wodak, Ruth. (2021). *The Politics of Fear: The Shameless Normalization of Far-Right Discourse*. Sage. <https://doi.org/10.4135/9781529739664>

Woofitt, Robin. (2005). *Conversation analysis and discourse analysis. A comparative and critical introduction*. Sage.

BORRADOR